

AUTHOR

¹Xosilmurodov Islom Xamitolim
o'g'li

²Sultonalieva Gulshona Sherzod
kizi

¹O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax
filiali assistenti.

²O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax
filiali Yoshlar psixologiyasi yo'nalishi 220-
20 guruh talabasi.

¹Xhosilmurodov Islam
Khamitolim ugli

²Sultanalieva Gulshona Sherzod
kizi

¹Assistant of the Jizzakh branch of the
National University of Uzbekistan.

²Student of the youth psychology direction
220-20 group of the Jizzakh branch of the
National University of Uzbekistan.

¹Хасилмуродов Ислам
Хамитолим угли

²Султаналиева Гульшона
Шерзод кизи

¹Ассистент Джизакского филиала
Национального университета
Узбекистана.

²Студент группы 220-20 по
направлению "Молодежная психология"
Джизакского филиала Национального
университета Узбекистана.

©2024. Xhosilmurodov Islam
Khamitolim ugli, Sultanalieva
Gulshan Sherzod kizi.

TEXNIKA FALSAFASI VA UNING KONSEPSIYALARI PHILOSOPHY OF TECHNOLOGY AND ITS CONCEPTS ФИЛОСОФИЯ ТЕХНИКИ И ЕЕ КОНЦЕПЦИИ

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada texnika taraqqiyoti va uning rivojlanishi borasidagi falsafiy ta'limotlar va konsepsiyalar haqida fikr yuritiladi. Texnik bilimlarning insoniyat tomonidan o'zlashtirilishi texnologiya va antropologiya fanlarini zamonaviy talqinda o'rganishni talab qiladi.

ANNOTATION

This article reflects on the development of technology and the philosophical teachings and concepts of its development. The human appropriation of technical knowledge requires the study of technology and Anthropology in a modern interpretation.

АННОТАЦИЯ

В этой статье рассматриваются философские доктрины и концепции развития техники и ее развития. Освоение человечеством технических знаний требует изучения техники и антропологии в современной интерпретации.

KALIT SO'ZLAR

Mimetik, evolyutsiya, kontsepsiya, idrok, texnokratiya, texnik bilimlar, texnologiya.

KEYWORDS

mimetic, Evolution, Concept, perception, technocracy, technical knowledge, technology.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

миметика, эволюция, концепция, восприятие, технократия, технические знания, технологии.

KIRISH

Hozirgi jamiyat hayotida texnika hal qiluvchi rol o'ynaydi. Uning taraqqiyoti inson hayotining deyarli barcha sohalariga taalluqli bo'lib, inson va tabiat o'rtasidagi o'zaro aloqalarni hal qiluvchi tarzda belgilab beradi, odamlar o'rtasidagi munosabatlarga, insonning o'zligini anglashiga chuqur ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, texnika fenomeni, uning genezisi, mohiyati, sivilisatsiya taraqqiyotidagi o'rnini va rolini tahlil etish XX asr falsafasining diqqat-e'tibor predmetiga aylandi.

Texnika haqida ilk tushunchalardan biri mimetik tushuncha hisoblanadi. Mimetik tushuncha antik madaniyatga xosdir. Mimetik iborasi yunoncha taqlid degan ma'noni anglatadi. Mazkur tushunchaga ko'ra qadimgi madaniyatning asosini insonning yaratish va ijodkorlik qobiliyatiga egaligi unga samoviy tarzda berilishi g'oyasi ilgari suriladi. Unga ko'ra inson o'zining eng mukammal ijodida ham faqat tabiat yaratgan eng mukammal shakllarni takrorlashga harakat qiladi.

ASOSIY QISM

Aristotelning ta'kidlashicha, koinotning tuzilishida, insondan tashqari, uch xil mavjudotlarni ajralib turadi: tabiat, bilim, texnika. Tabiat komillik manbaidir, faqat u shakllarni yaratishga va ularni yangilashga qodir, lekin tabiiy-kosmik ijodkorlikning kamchiligi tabiiy shakllarning o'zgaruvchanligidir. Bilim, birinchi navbatda, matematik va falsafiy hisoblanadi. Bilim kamchilikni bartaraf qiladi, o'zgaruvchanlikdagi doimiy va muntazamlilikni ta'minlaydi. Texnika, hunarmandchilik amaliyoti sifatida tushunilib, faqat tabiiy shakllarni nusxalaydi. Texnika kam ma'lumotli ijtimoiy guruhlar faoliyati bilan bog'liq, chunki u intellektual bilimlardan va jamiyatni boshqarishning ijtimoiy texnologiyalaridan uzoqda bo'ladi. Shunday qilib, qadimgi faylasuflarning fikricha, texnika madaniyatga nisbatan neytraldir.

Texnikaning evolyutsiyasi borasida E.Kapp konsepsiyasi ma'lum va mashhurdir. Mazkur kontsepsiyas E.Kappning "Texnika falsafasining asosiy yo'nalishlari" (1877) asarida bayon etilgan va u quyidagi asosiy tamoyillarni o'z ichiga oladi:

- inson faol mavjudotdir, lekin u o'zining faoliyatida o'z organlarining biologik va fiziologik imkoniyatlaridan qoniqmaydi;

- inson faoliyati jarayonida biologik organlarining imkoniyatlari turli texnik qurilmalar bilan avval ongsiz, keyin esa ongli ravishda qo'shilishi sodir bo'ladi;

- E. Kapp birinchi marta organik proyeksiyaning yaxlit kontsepsiyasini ishlab chiqadi, unda u organoproyeksiyani insonning texnik faoliyati va umuman uning butun madaniy ijodining asosiy tamoyili sifatida chuqur asoslab beradi va shakllantiradi;

- insonning sun'iy quroli sifatida barcha texnik vositalar uning tabiiy qurollarining davomidir.

Inson a'zolari orasida uning qo'li alohida o'ringa egadir. Birinchidan, bu tabiiy vosita bo'lib, ikkinchidan mexanik vositalar uchun namuna bo'lib xizmat qiladi va uchinchidan, bu moddiy taqidlarni ishlab chiqarishda katta rol o'ynaydi.

Qo'l kabi insonning boshqa organlari ham turli xil sun'iy vositalarda o'z proektsiyalari va ifodalarini topadi. E.Kapp ko'rishni va qo'lning beqiyos ahamiyatini hayotiy misollar orqali aniq ko'rsatib beradi.

Inson tomonidan yaratilgan sun'iy dunyo organoproyeksiya mahsulidir, ya'ni, har qanday texnik vositalar tabiiy organlarning imkoniyatlarini oshiradi va davom ettiradi.

Idrok o'z mohiyatiga ko'ra antropologikdir, chunki texnik dunyoda sodir bo'ladigan barcha jarayonlar insonning tabiiy funktsiyalariga mos keladi.

Yigirmanchi asrda tibbiyot inson tanasida tabiiy va sun'iy organlarni konstruktiv ravishda to'ldirish imkoniyatini isbotladi, texnik qurilma yurak, buyraklar va boshqalar funktsiyalarini bajarishga qodirligini ko'rsatdi. Zamonaviy madaniyatda ergonomika tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ergonomika - turli xil texnik mexanizmlarni loyihalashda, shuningdek, maqbul mehnat sharoitlarini yaratish uchun mehnat jarayonlarini o'rganishda insonning biologik va fiziologik parametrlarini iloji boricha hisobga oladigan fan.

Texnikani inson ijtimoiy mavjudligining bir jihati sifatida talqin qilish va uning mohiyatini insoniyat jamiyatining mavjudligi (faoliyati) va rivojlanishining eng muhim shartlaridan biri sifatida ochib berish muhim o‘rin tutadi. Bu yo‘nalish vakillari E.Yur, I.Bekman va marksistik falsafa vakillari ish olib borishgan. K.Marks texnik faoliyat muammolarini falsafiy qayta ko‘rib chiqishga intilgan. Bundan tashqari, u texnikani haqiqatda falsafiy tahlil ob'ektiga aylantirgan birinchi professional faylasuf edi. Marksistik, ya‘ni dialektik-materialistik kontseptsiya (K. Marks, F. Engels, A. Bogdanov) tamoyillari quyidagi fikrlarga asoslanadi:

- Inson faol, ijtimoiy jihatdan qat‘iy mavjudotdir. Ijtimoiy hayot dunyosi tarixiy zamon kontekstidan tashkil topgan bo‘lib, ijtimoiy-iqtisodiy formatsiyalarning izchil o‘zgarishini ifodalaydi. Inson faoliyatida ishlab chiqaruvchi kuchlar muhim rol o‘ynaydi, ular orasidagi munosabatning aniqlovchi elementi - texnikadir.

- Kapitalistik ishlab chiqarish usuli sharoitida ishchi kuchi va mashinalar o‘rtasida keskin ijtimoiy qarama-qarshiliklar vujudga keladi.

- Texnika uzoq davom etgan ijodkorlik va ilmiy bilimlar natijasidir. Uning rivojlanishining asosiy shakllari ilmiy-texnikaviy inqilob va ilmiy-texnikaviy taraqqiyotdir. Ilmiy-texnik inqilob texnologiyalarni rivojlantirishda qisqa muddatli, sifatli sakrashni aks ettiradi. Ilmiy-texnika taraqqiyoti insonning ilmiy-texnik faoliyati shakllarining murakkablashuvining umumiy tendentsiyasini aks ettiradi.

- Klassik marksizm texnikaning texnogen sivilizatsiyaga ta‘sirining ijtimoiy imkoniyatlarini yetarli baholamagan.

1930-yillarda “texnokratik kontseptsiya” inson taraqqiyotining imkoniyatlari va yo‘llari, yangi qadriyat yo‘nalishlari, jiddiy institutsional o‘zgarishlar, shu jumladan texnokratik jamiyatdagi hokimiyatni yangicha tushunish haqida yangi tasavvurni taklif etuvchi keng e‘tirofga sazovor bo‘lgan ta‘limot sifatida vujudga keldi.

Dastlab, muhandislarning kuchi sifatida “texnokratiya” g‘oyasi texnik mutaxassislarining vakili bo‘lgan Torshteyn Bund Veblen (1857-

1929)ning “Muhandislar va narxlar tizimi” nomli ijtimoiy utopiyasida 1921-yilda ishlab chiqilgan. Ushbu g‘oyaga ko‘ra, sanoat - ijtimoiy taraqqiyotning xizmatkorlari sifatida ijtimoiy boshqaruv sohasida umumiy manfaatlar uchun boylar va moliyachilarni almashtirishga qodir. Veblen kontseptsiyasiga ko‘ra, texnik xodimlar birlashishi va jamiyatni oqilona boshqarishni amalga oshirib, sanoatda asosiy o‘rinni egallashlari kerak.

O‘z davrida “Texnokratiya” tushunchasi ishtiyoq bilan kutib olindi. Veblen g‘oyalari A.Bird, A.Frish va boshqalar tomonidan rivojlantirilgan.

XULOSA

Demak, texnokratik kontseptsiya quyidagi fikrlash mantig‘iga asoslanadi:

- Sanoat inqilobi sanoatlashtirishning boshlanishi bo‘ldi va texnika jamiyat taraqqiyotining asosiga aylandi.

- Sanoat tizimi doimiy texnik va texnologik yangiliklarni o‘z ichiga oladi.

- Ilmiy-texnika taraqqiyotiga sharoit yaratiladi.

- Fan-texnika taraqqiyoti sharoitida boshqaruvning adekvat shakli sifatida texnokratiya - ziyolilarning ilmiy jihatdan eng malakali va mafkuraviy universal qismiga aylanadi.

- Jamiyatning siyosiy tizimi texnokratiya g‘oyalariga mos ravishda o‘zgartirilishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. ҲОСИМУРОДОВ И С. Г. Тафаккур услубининг фалсафий-методологик таҳлили //Замонавий innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendentsiyalari: yechimlar va istiqbollari. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 549-551.
2. ҲОСИМУРОДОВ И. О ‘zbekistonda bag ‘rikenglik va millatlararo totuvlik g ‘oyalarining ijtimoiy hayotdagi ahamiyati //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 11/С. – С. 16-24.
3. Islom X. Kalandarov Mexroj Abu Nasr Farobiy Falsafasida axloq masalasi //Pedagog respublika ilmiy jurnali. – 2023. – Т. 15.
4. Xamitolim o‘g‘li X. I. Sultonaliyeva Gulshona Sherzod qizi. “ //Mantiq ilmini o‘rganishning ahamiyati”. Zamonaviy ta‘lim-tarbiya jarayonini

tashkil etishning ustuvor yoʻnalishlari, ijtimoiy va pedagogik-psixologik asoslari. – 2022.

5. Xamitolim oʻgʻli X. I. Oʻzbekistonda bagʻrikenglik va millatlararo totuvlik gʻoyalarining ijtimoiy hayotdagi ahamiyati //Jamiyat va innovatsiyalar. – 2021.

6. Xamitolim oʻgʻli X. I., Shonazar oʻgʻli K. M. ABU NASR FAROBIYNING FALSAFASIDA AXLOQ MASALASI //PEDAGOG. – 2023. – T. 6. – №. 4. – C. 424-426.

7. Хосильмуродов И., Султоналиева Г. Тафаккур услубининг фалсафий-методологик таҳлили //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – C. 549-551.

8. Xakimov O., Ortiqov O., Xoslimurodov I. RENAISSANCE PHILOSOPHERS AND THEIR CONTRIBUTIONS TO THE DEVELOPMENT OF PHILOSOPHY //SPAST Abstracts. – 2023. – T. 2. – №. 02.

9. Spanov M., Xosilmurodov I. YANGILANAYOTGAN OʻZBEKISTONDA MAʼNAVIY-MAʼRIFIY SOHADAGI ISHLARNING RIVOJI VA TAKOMILLASHUVI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 469-472.

10. Xamitolim oʻgʻli X. I. INFORMATSION GLOBALLASHUV SHAROITIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING XUSUSIYATLARI VA IJTIMOIIY-FALSAFIY AHAMIYATI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – C. 101-105.

11. Xamitolim oʻgʻli X. I., Shonazar oʻgʻli K. M. ABU NASR FAROBIYNING FALSAFASIDA AXLOQ MASALASI //PEDAGOG. – 2023. – T. 6. – №. 4. – C. 424-426.

12. Kamolov D., Karimqulova O. ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF INTERNATIONAL ECONOMIC ORGANIZATIONS //Science technology&Digital Finance. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 199-202.

13. Kamolov D. GLOBALIZATION PHENOMENON AND GLOBALISM //Journal of Contemporary World Studies. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 4-9.

14. Kamolov D. (2023). ETHICS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE: EXPLORING

THE MORAL AND SOCIAL IMPLICATIONS OF AI IN CONTEMPORARY SOCIETY. *SPAST Abstracts*, 2(02). Retrieved from

<https://spast.org/techrep/article/view/4539>

15. Kamolov D. R. O. G. L. OʻZBEKISTONDA DEMOKRATIYA VA AXLOQNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI //Academic research in educational sciences. – 2022. – T. 3. – №. NUU Conference 2. – C. 348-352.

16. Islam H. SOCIO-PHILOSOPHICAL IMPORTANCE OF THE SCIENTIFIC WAY OF THINKING //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – T. 3. – C. 11.

17. Xamitolim oʻgʻli X. I., Hamidovich O. O., Sabirullova J. F. PLATON FALSAFASIDA GOʻYALAR DUNYOSI VA OʻZIGA XOS JIHATLARI //MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH. – 2023. – T. 2. – №. 24. – C. 419-422.

18. Xamitolim oʻgʻli X. I. et al. YANGI DAVR GʻARB FALSAFASIDA EKZISTENSIALIZM FALSAFASINING MOHIYATI VA AHAMIYATI //INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE. – 2023. – T. 2. – №. 14. – C. 90-93.

19. Dostonbek K. SPIRITUAL AND MORAL ENVIRONMENT OF SOCIETY //Social science and innovation. – 2023. – T. 1. – №. 2. – C. 128-133.

20. Spanov M., Kamolov D. MODERN PROBLEMS AND SOLUTIONS OF DEMOCRACY AND MORALITY IN UZBEKISTAN //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 168-172.

21. Kamolov D. ATHENIAN DEMOCRACY: INDIVIDUAL AND COLLECTIVE FREEDOM //Semantic Scholar. – 2021.

22. Kamolov D. Davlat boshqaruviga oid axloqiy qarashlar //Адабиёт уйқунлари. – 2021.